

YEVROPADA SHARQSHUNOSLIK MASALALARINING O'RGANILISHI

Munira Karimova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549521>

Annotatsiya: mazkur maqolada yevropada sharqshunoslik masalalarning o'rganilish bosqichlari tadqiq etilgan. Germaniya ilmiy-ijtimoiy muhitiga obyekt sifatida yondashildi. Faktlar ilmiy dalillar bilan yoritilgan. Mavzuga oid manbalardan o'rinli foydalanilgan.

Kalit so'zlar: sharqshunoslik, Nemis sharq jamiyati, H.Vamberi, madaniyat tili, din, tafakkur.

Abstract: this article examines the stages of studying Oriental studies in Europe. The scientific and social environment of Germany was approached as an object. The facts are covered by scientific evidence. Relevant sources are used appropriately.

Key words: oriental studies, German oriental society, H. Vamberi, language of culture, religion, thought.

Yevropa davlatlari qadimdan sharq mamlakatlariga katta qiziqish bildirib kelishgan, shu jumladan Germaniya ham. Nemis sharqshunos olimlari o'z izlanishlari orqali sharqning bebaho qirralarini o'zlari uchun kashf etishgan hamda bugungi kunga qadar o'rganishmoqda. O'rganish natijalari ilmiy jamoatchilikka taqdim etilib kelinmoqda va bu natijalar omma tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinmoqda.

Germaniyada sharqshunoslik XVIII asrning ikkinchi yarmiga kelib paydo bo'la boshladi¹. Bu jarayon boshlanishining asosiy sababi sifatida aksar sharqshunoslar Germaniyaning Osiyo, Afrika hamda Uzoq Sharq mamlakatlarining yeriga, boyliklariga hamda aholisining diniga bo'lgan qiziqishi, deb baho berishadi. Buddizmga bo'lgan qiziqish ayniqsa, Germaniyada sezilarli. Bundan tashqari, sharqni o'rganishdan yana bir maqsad sharqdagi ilmiy muhit bilan tanishib, ularni o'z amaliyotlariga tatbiq etish bo'lgan nazarimizda.

XVIII asr oxiri XIX asr o'rtalariga qadar davom etgan muddat nemis sharqshunosligi tarixida muhim davr hisoblanadi. O'sha vaqtgacha sharqiy tillarni o'rganishga nisbatan uzoq vaqt mobaynida ilohiyot ilmining bir bo'lagi sifatida qaralgan. Arab tili, yahudiy tili asosan ilohiy kitoblarni tushunish vositasi bo'lgan. Biroq XVIII asrning so'nggi o'n yilliklarida nemis zabon hududlarda sharqni o'zini anglash, sharq xalqlari qo'lyozmalarini tarjima qilish

¹ "Sufism and Formative Period of German Orientalism". Berlin.1967,34

hamda sharq madaniyati bilan yaqindan aloqa o`rnatish uchun dastlabki harakatlar boshlandi.

Bu davr nafaqat nemis sharshunosligining rivojlanish davri edi, balki nemislar ongida “sharq” tushunchasi poydevori tiklanish davri bo`ldi. Sababi bu davrda shakllangan tushunchalar keyingi zamonaviy tushunchalarga ham o`z ta`sirini o`tkazib kelmoqda hamda ushbu davrda yaratilgan asarlarga keyingi avlod sharqshunos olimlari ko`plab murojaat qilishadi.

XIX asr boshiga kelib esa nemis sharqshunoslari sharqni yanada chuqurroq o`rganishlari uchun kutubxonalarda va shaxsiy kolleksiyalarda sharqqa tegishli manbalarni yanada ko`paytirish ehtiyoji paydo bo`ldi. Boshqa Yevropa mamlakatlari, jumladan Fransiya, Gollandiya manba to`plovchi sifatida sharqqa turli vazifadagi insonlarni vositachi qilib jo`nata olgan². Ammo ulardan farqli o`laroq Germaniyada bunday imkoniyat bu davrda nihoyatda cheklangan edi. Shunga qaramay, Gota Dyukal kutubxonasi o`sha davr uchun sharq qo`lyozmalarining asosiy manbayi bo`lgan.

Sharqning turli hududlari orasida asosan Janubiy Osiyo nemis sharqshunoslarining e`tiborini tortdi. Hind madaniyatini va tilini o`rganish, ayniqsa sanskrit tili nemis sharqshunosligining asosiy o`rganilish bo`g`ini bo`lib qoldi³.

Nemis sharqshunoslari sharqqa qiziqishlari ortishi hamda ilmiy izlanishlar ko`lami kengayishi natijasida qator sharqshunoslik markazlari vujudga kela boshladi. Bulardan ayrimlari to`g`risida ma`lumotlarni quyida keltirib o`tamiz.

1898-yilda Berlinda Yaqin sharqni tadqiq etish bilan shug`ullanuvchi “Nemis sharq jamiyati” (DOG – Deutsche Orient Gesellschaft) tashkil etildi. Ushbu jamiyatning vazifalari qadimiy yodgorliklariga jamoatchilik qiziqishini oshirish hamda tegishli arxeologik tadqiqotlarni har tomonlama rivojlantirishdan iborat. Sharq madaniyatining ilk rivojlanish bosqichlaridan to islom dini kirib kelganigacha bo`lgan davrni o`rganadi. Jamiyat asoschilari Jeyms Simon va Franz fon Mendelsonlar hisoblanadi.

Nemis sharqshunosligini o`rganar ekanmiz, albatta bu sohaga o`zlarining ulkan hissalarini qo`shgan bir qator sharqshunoslar nomlarini eslab o`tish lozim. Tarixda va bugungi kunda faoliyat yuritgan Karl Brokkelman, Hermann Vamberi, Martin Hartman, Iogann Volfgan Gyote, Fridrix Ryukkerd, Ottofon Biyontlik, Annamari Shilmen, Ingeborg Baldauf, Zigred Klaymixel kabi olim va olimalar shular jumlasidandir.

² O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi. O`zME davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent: 2002 yil, 3 -jild

³ “Sufism and Formative Period of German Orientalism”. Berlin: 1967- yil,76

Aksariyat adabiyotlarda Rashid afandi nomi bilan sharq mamlakatlarida sahoyat qilgan sharqshunos olim Hermann Vamberi to'g'risida bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar uchrab turadi. Til o'rganishga qiziqish Vamberida erta boshlanadi. G'arb va sharq tillarini o'rganish uning uchun bir orzu bo'lgan. Vamberining ikkinchi yana bir orzusi bor edi - u venger tilining kelib chiqishi, uning Sharq tillari bilan aloqasini aniqlashni niyat qilgan edi. Vamberi sharqqa qilgan sayohati davomida har bir ko'rgan, u uchun yangilik bo'lgan narsalarni yon daftariga qoralab boradi. Vamberi to'g'risida olimlarning turli qarashlari mavjud: ayrimlar uni josus bo'lganligini ta'kidlashsa, boshqalar u shunchaki oddiy sayyoh bo'lganligini aytib o'tishgan. Uni josus deyishga yetarlicha asos bor, mening nazarimda. Birinchidan, Vamberi sayohatlari davomida o'z shaxsiyatini yashirib keladi. Ayrim manbalarda keltirilishicha, Xiva xoni Vamberidan qattiq shubhalanadi hamda uni kuzatuvga oladi. Kuzatuv natijasi o'laroq, o'zini "arman savdogari" deb tanishtirgan kimsa xon kuzatuvchilari oldida yevropaliklargagina xos bo'lgan uslubda, ya'ni yer tepib raqsga tushadi. Bu hushyorlikni qo'ldan berganining dalili bo'lsa ajab emas... Nima bo'lgan taqdirda ham Vamberi nafaqat nemis sharqshunosligiga balki, o'zbek sharqshunoslik ilmiga ham o'z hissasini qo'shgan shaxsdir. Jumladan, Vamberinig 1864-yilda Londonda ingliz tilida nashr etilgan "O'rta Osiyo bo'ylab sayohat" asari sharqshunoslikda katta mavqega ega hisoblanadi⁴. Bu kitob 2 qismdan iborat bo'lib, 1-qismida uning O'rta Osiyoga qilgan sayohati xotiralari o'rin olgan, 2-qismida esa turkmanlar, Xiva, Buxoro, Qo'qon, Xitoy, Turkiston tarixi, siyosiy ahvoli, geografik mavqei o'rganiladi.

1867-yilda Vamberining yana bir kitobi chop etiladi. Bu uning bugungi kungacha qadrini yo'qotmay kelayotgan "Chig'atoy tilidan qo'llanma" asaridir. Bu kitob nemis tilida Leybtsig shahrida bosilib chiqadi. Asar 3 qismdan - ilmiy tadqiqot, matnlar va lug'atdan iborat. Kitobning birinchi qismida tilning grammatik qurilishiga oid ma'lumotlar, ikkinchi qismida "Tohir va Zuhra", "Yusuf va Ahmad", "Hurliqo va Hamro" kabi asarlar matni keltirilgan. Vamberi bundan tashqari 112 xalq maqolini o'zbek tilida keltirib (arab va lotin yozuvlarida), nemis tilidagi tarjimasini ham berib o'tadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, sharqshunoslik ilmi nafaqat Yevropa va Osiyo mamakatlari uchun muhim o'rganilish nuqtasi hisoblanadi balki butun dunyo ilm ahli aynan sharqshunoslikka katta qiziqish bildirib keladi. Bunga asosiy sabab esa sharqshunoslik ilmi faqatgina bir sohani emas insoniyat turmush tarziga aloqador bo'lgan har qanday bilimni o'z ichiga qamrab oladi.

⁴ O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. O'zME davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent: 2002 yil, 1 -jild

Shu boisdan butun dunyo sharqshunos olimlari doimo o`zaro mustahkam aloqada bo`lib, insoniyatga manfaatli bo`ladigan ilmlar ustida bahs yuritgan holda kelajak avlod sharqshunoslariga salmoqli meros qoldirish yo`lida tinim bilmayotganlari barchamizga ayon.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Sufism and Formative Period of German Orientalism". Berlin.1967
2. O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi. O`zME davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent: 2002 yil, 1 -jild
3. O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi. O`zME davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent: 2002 yil, 3 -jild
4. Ziyonet.uz

